

O'ZBEKISTO RESPUBLIKASIDA ADVOKATURA INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH

Yuldashev Baxtiyor Yusupjon o'g'li

O'zMU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6541985>

Anotatsiya: Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida advokatura institutining davlat organi maqomidan o'zini o'zi boshqarish tizimiga ega bo'lgan advokatlarni birlashtiruvchi yagona markazlashgan tashkilot sifatida tadrijiy shakllanishi tendensiyasi ilmiy-amaliy nuqtai nazardan asoslantirilgan. Maqola so'ngida mavzudan kelib chiqqan xulosa dalillar bilan o'z isbotini topgan.

Kalit so'zlar: Advokatura instituti, Advokatlik xayati, Advokatlar palatasi, Advokatura erkinligi, Advokat etikasi, Advokatlik siri

Hozirgi zamon xalqaro huquqida inson huquq va erkinliklari hamda ularni himoya qilish masalalariga alohida e'tihor qaratilgan. Bu masalalarni hal elishda advokaturaning muhim o'rin tutishi inson huquqlari bilan bog'liq xalqaro-huquq hujjatlarda tobora aniq aks ettirilmoqda. Advokatura – lotincha «*advocatus*» so'zidan olingan bo'lib, sudda ish yuritish, himoyani amalga oshirish hamda keng ma'noda malakali yuridik yordam ko'rsatish vazifasini amalga oshiruvchi kasbiy birlashmalardan iborat bo'lgan alohida maqomga ega ijtimoiy-huquqiy institut degan ma'noni anglatadi. O'zbekiston Respublikasida Advokatura fuqarolik jamiyatining asosiy va muhim institutlaridan biri bo'lib, uning zimmasiga yuridik va jismoniy shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish bilan bog'liq Konstitutsiyaviy vazifa yuklatilgan. Shu bois ham Respublikamiz mustaqilligining dastlabki yillaridanoq sud-huquq tizimining ajralmas bo'g'ini hisoblangan advokatura institutini isloh qilish, demokratik prinsiplarga asoslangan kuchli, mustaqil advokatura tizimini barpo etishga alohida va doimiy e'tibor qaratib kelindi. Mamlakatimiz siyosiy hayotida ro'y berayotgan muhim o'zgarishlar, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy-madaniy, sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar Advokatura tizimini ham zamon bilan hamohang tarzda rivojlantirish, qonunchilik huquqiy bazasini takomillashtirib borishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan to shu kungacha jamiyat hayotining barcha sohalari kabi sud-huquq tizimining ajralmas qismi bo'lgan advokatura tizimi ham uzluksiz ravishda rivojlanib, takomillashib bordi. Shu bois O'zbekistonda Advokatura instituti rivojlanishini shartli ravishda quyidagi

asosiy	uch	bosqichga	bo'lishimiz	mumkin:
1-bosqich	-		1990-1996	yillar;
2-bosqich	-		1996-2016	yillar;
3-bosqich - 2016-2021 yillar.				

Advokatura tizimida amalga oshirilgan dastlabki islohotlarning huquqiy amaliy natijasi sifatida mamlakatda ilk bor 1996 yil 27 dekabrda "Advokatura to'g'risida" dagi 1998 yil 25 dekabrda esa mazkur Qonunning mantiqiy davomi sifatida "Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonunlari qabul qilindi. Advokatlik faoliyatini tartibga soluvchi qonunlar va qonunosti aktlarining amaliyotda qo'llanilishi jarayonida paydo bo'layotgan ayrim muammolar, qonun hujjatlaridagi, xususan "Advokatura to'g'risida" va "Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risida"gi Qonunlarda bir-birini takrorlovchi yoki deklarativ xarakterdagi normalarning mavjudligi, shuningdek taraqqiyotning hozirgi bosqichida ro'y berayotgan o'zgarishlar, respublikada barcha sohalarni xalqaro hamjamiyat bilan integrallashuvi va liberallashuvi, ijtimoiy jarayonlarning chuqurlashuvi ham O'zbekistonda advokatura tizimini isloh qilish, sohani tartibga soluvchi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. 2008 yil 1 mayda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida advokatura institutini yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilingan bo'lib, ushbu Farmon asosida "Advokatura to'g'risida"gi qonunga jiddiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Mazkur Farmonda advokatura ilk bor fuqarolik jamiyatining asosiy institutlaridan biri sifatida e'tirof etilib, advokaturaning samarali o'zini o'zi boshqaradigan markazlashtirilgan tizimini tashkil etish, advokatlikka nomzod shaxslarning malakasiga nisbatan qo'yiladigan talablarni kuchaytirish, shuningdek advokatlarni muntazam ravishda kasbga oid malakasini oshirishni majburiyligini joriy etish, advokaturani halol va kasb mahorati yuqori mutaxassislar bilan ta'minlaydigan samarali litsenziyalash tizimini tashkil etish, jinoyat protsessida ayblov va himoya taraflarning protsessual huquqlari tengligini ta'minlash, huquqshunoslik sohasida maxsus bilimga ega bo'lmagan shaxslarni sud ishida ishtirok etishga yo'l qo'ymaslikka qaratilgan taraflar vakilligi institutini bosqichma-bosqich takomillashtirish, advokatlar tomonidan kasb etikasi qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish mexanizmi va advokatlarga nisbatan intizomiy ish yuritish tizimini takomillashtirish singari masalalar sohani isloh qilishning asosiy yo'nalishlari sifatida belgilab berildi. Lekin mamlakatimizda advokatura

institutining qamrovi kengayishiga bir qator muammolar hali xanuz mavjud. Advokatura tizimini takomillashtirish va isloh qilish jarayonida advokatlik maqomini olish uchun qo'yilgan talablar ham bosqichma-bosqich kuchaytirib borildi. Xususan, 1996 yil 27 dekabrda qabul qilingan "Advokatura to'g'risida"gi qonunda advokatlik maqomini olish uchun yuridik mutaxassislik bo'yicha muayyan ish stajiga ega bo'lishi belgilanmagan edi. Keyinchalik, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 1 maydagi Farmoniga asosan "Advokatura to'g'risida"gi Qonun 3¹-modda bilan to'ldirildi. Unda advokatlik maqomini olish uchun yuridik mutaxassislik bo'yicha kamida ikki yil ish stajiga ega bo'lish talabi belgilandi. Advokatlik maqomini olish uchun qo'yilgan ushbu talab advokaturani bilimli va malakali kadrlar bilan to'ldirish, ko'rsatilayotgan yuridik yordam sifatini oshirishga qaratilgan bo'lib, buning natijasida bir oz bo'lsa-da, advokatlik kasbining nufuzi va jamiyatdagi mavqei ko'tarildi. Lekin shunga qaramasdan, qonunchilikda ushbu talabning kiritilishi amaliyotda ayrim salbiy holatlarni ham keltirib chiqarmoqda. Xususan, advokatlik maqomini olish uchun ikki yillik ish stajiga ega bo'lish haqidagi talabning qonunda mustahkamlab qo'yilganligi oliy yuridik ta'lim yo'nalishini bitirgan va advokatlik sohasiga qiziqishi bo'lgan, ammo mutaxassislik bo'yicha ish stajiga ega bo'lmagan yoshlarni advokaturaga kirib kelish imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda. Natijada yosh mutaxassislar muayyan ish staji talab qilinmaydigan yuridik sohaning boshqa yo'nalishlarini tanlamoqdalar. Bu esa, oxir-oqibat advokaturani yosh mutaxassislar bilan to'ldirish yo'li bilan advokatlar sonini talab darajasida o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tahliliy ma'lumotlarga ko'ra, 2020 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda umumiy hisobda 33,905 million aholi istiqomat qilgan holda mamlakatda Advokatlar palatasi a'zolari hisoblangan 3919 nafar advokat faoliyat yuritmoqda. Ulardan 30 yoshgacha bo'lgan advokatlar soni – 62 nafar, 50 yoshgacha bo'lganlar – 1781 nafarni, 50 yoshdan oshganlar esa – 2076 nafarni tashkil etadi. Aholining o'rta hisobdagi ko'rsatkichi bitta advokatga 8651 nafar odam to'g'ri kelishini ko'rsatsa, ushbu ko'rsatkich Isroilda bitta advokatga – 136 nafar, Italiyada – 265 nafar, Ispaniyada – 328 nafar, Buyuk Britaniyada – 386 nafar, Germaniyada – 499 nafar, Turkiyada – 794 nafar, Gruziyada – 833 nafar, Ukrainada – 1205 nafar, Fransiyada – 1020 nafar, Rossiyada – 1870 nafar, Qozog'istonda esa – 3932 nafar odam to'g'ri kelishini ko'rsatmoqda. Hammasi bo'lib, respublikada 2020 yil 1 yanvar holatida 1660 ta advokatlik tuzilmalari, shu jumladan, 71 ta advokatlik hay'atlari, 435 ta advokatlik firmalari va 1154 ta advokatlik byurolari faoliyat yuritmoqda. So'nggi 12 yildagi advokatlar sonining

o'zgarish dinamikasi aholi umumiy sonining ko'payishi bilan advokatlar sonining kamayishi tendensiyasidan dalolat bermoqda. SHuningdek, advokatlarning asosiy qismi, 50 foizdan ortig'i 50 yoshdan katta shaxslar. Oddiy qilib aytganda, Respublikamizda advokatlik kasbi hali xanuz etarli darajada jozibador emas. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-maydagi PF-5441-son farmoniga muvofiq "Advokatura institutini yanada takomillashtirishga doir kompleks chora-tadbirlar dasturi" ishlab chiqildi va amaldagi qonunchilikka bir qator o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Farmonga muvofiq:

advokat nizolarni sudgacha hal qilish, tomonlarni yarashtirish bo'yicha choralar ko'rish, shuningdek hakamlik sudyasi sifatida faoliyat yuritish huquqiga ega bo'ldi;

advokatlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqini beruvchi litsenziyani olish uchun advokatlik tuzilmasida majburiy stajirovka o'tash muddati olti oydan uch oyga qisqartiriladi, bunda davlat organlari va tashkilotlarining yuridik xizmati xodimlari va sudya, tergovchi yoki prokuror lavozimida kamida uch yil faoliyat yuritgan shaxslar majburiy stajirovkadan ozod etildi;

litsenziyani tugatish uchun asos bo'ladigan advokat tomonidan uzrli sabablarsiz o'z kasb majburiyatlarini bajarmaslik muddati amaldagi uch oydan olti oyga uzaytirildi;

sudning advokatni jinoyat sodir etishda aybdor deb topish to'g'risidagi ayblov hukmi kuchga kirgan taqdirda, sudya bir sutka ichida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligini va Advokatlar palatasini belgilangan tartibda yozma xabardor qilish tartibi joriy etildi;

faoliyat yuritayotgan advokatlar va yangidan advokat maqomini olgan shaxslar Advokatlar palatasi tomonidan Adliya vazirligi bilan birgalikda belgilangan har bir tanlangan mutaxassislik bo'yicha alohida litsenziya asosida yuridik yordam ko'rsatadilar. Bunda faoliyat yuritayotgan advokatlarning litsenziyalarini qayta rasmiylashtirish ularni tanlagan mutaxassisliklari bo'yicha qayta attestatsiyadan va yig'implarni to'lashdan ozod etgan holda amalga oshirilishi belgilandi;

advokat tomonidan advokatura to'g'risidagi qonun hujjatlari, Advokatning kasb etikasi qoidalari talablari, advokatlik siri va advokat qasamyodi muntazam ravishda yoki bir marta qo'pol ravishda buzilganda, advokatning sha'ni va qadr-qimmatiga dog' tushiradigan hamda advokaturaning obro'sini tushiradigan qilmish sodir etilganda, shuningdek, litsenziyasining amal qilishi to'xtatib turilgan shaxs litsenziyaning amal qilishi to'xtatib turilishiga olib kelgan holatlarni litsenziyaning amal qilishi to'xtatib turilgan muddatlarda bartaraf

etmaganda, litsenziyaning amal qilishini tugatish Oliy malaka komissiyasi xulosasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining murojaati bo'yicha faqat sud tomonidan amalga oshirilishi belgilandi;

advokat maqomini olish bo'yicha malaka imtihonini takroran topshirish muddati bir yildan olti oygacha qisqartirildi;

Xususan, advokatlarning o'zlarining himoya ostidagi shaxslar bilan audio va videokuzatuv qurilmalari bo'lmagan maxsus xonalarda hamda begona shaxslarning ishtirokisiz o'z vaqtida va hech qanday to'siqlarsiz uchrashishi ta'minlanadi, bunda advokat va himoya ostidagi shaxsning suhbatini uchinchi shaxslar eshitishini istisno etgan holda ularni vizual ko'rib turish imkoniyati saqlanib qolinishi belgilandi;

Farmonda belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan o'tgan davr mobaynida 1 ta qonun, 1 ta hukumat qarori, 5 ta idoraviy normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi.

Farmonga asosan, advokatlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalari hamda mahallalarda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga bepul ixtiyoriy yuridik yordam ko'rsatish (pro bono) amaliyoti joriy etildi. Advokatlik litsenziyasining amal qilishini to'xtatib turish va tugatish sud tomonidan amalga oshirilishi belgilandi. Natijada advokatlarning litsenziyasini tugatish joriy yilning birinchi yarmida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2,3 baravarga (13 nafar) kamaydi. Advokatlik litsenziyasini berish va advokatlik tuzilmalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish tartibi sezilarli darajada soddalashtirildi. Xususan, litsenziya olish uchun talabgor faqat pasport va ariza taqdim etishi belgilandi, to'lov miqdori ikki baravarga kamaytirildi hamda elektron murojaat qilish imkoniyati yaratildi. Advokat maqomini olish uchun malaka imtihonlarini Internet tarmog'i orqali onlayn translyasiya qilish amaliyoti yo'lga qo'yildi, ushbu imtihonni takroran topshirish muddati 1 yildan 6 oyga qisqartirildi. Natijada malaka imtihoni topshirgan talabgorlar soni 374 nafarga yoki 3,3 baravarga, o'tkazilgan malaka imtihonlari ikki baravarga (105 ta) ko'paydi. Tadbirkorlik sub'ektlari uchun yuridik maslahat xizmatlarini amalga oshiruvchi 40 dan ortiq yuridik firmalar tashkil etildi. Jumladan, "WHITE AND CASE" (AQSH), "DELOITTE ADVISORY" (Rossiya), "DUAN DUAN" va "Yingke Law Firm" (Xitoy) kabi dunyoning yirik yuridik kompaniyalari O'zbekistonda o'z faoliyatini yo'lga qo'ydi. Advokatlar tomonidan xorijiy davlatlar organlariga to'g'ridan-to'g'ri hamda vakolatli organlar orqali so'rovlar yuborish tartibi yo'lga qo'yildi. Sud protsessiga tayyorgarlik ko'rish uchun respublika bo'yicha mavjud sud binolarida advokatlar uchun alohida xona ajratildi. Advokatlarning sud binosida

kompyuter, mobil va boshqa aloqa vositalaridan hech bir moneliksiz foydalanishi yo'lga qo'yildi. Tergov hibsonalari va yopiq turdagi muassasalarda advokatlar va himoya ostidagi shaxslar uchrashuvi uchun audio va videokuzatuv qurilmalari bo'lmagan xonalar qayta jihozlanib, ularda vizual ko'rib turish imkoniyati yaratildi. Prezident qarori loyihasida keltirilgan o'zgartirishlar va yangiliklar advokatura institutini takomillashtirish, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan bo'ladigan munosabatlarda advokatura institutini mavqeyini oshirishga xizmat qilib, umumiy maqsad fuqarolik jamiyati qurilishi yo'lidagi tarixiy qadam bo'ladi.

